

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Departamento Regional de Rondônia

ESCOLA SENAI CACOAL

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

ADENILDO FRANCISCO GILÓ

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O EMPREGO DA NOVA TECNOLOGIA DE LED NO
CIRCUITO ELÉTRICO**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CACOAL/RO

Junho de 2015

ADENILDO FRANCISCO GILÓ

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O EMPREGO DA NOVA TECNOLOGIA DE LED NO
CIRCUITO ELÉTRICO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso Técnico em Eletrotécnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia - Escola SENAI Cacoal, como requisito parcial para a obtenção de título de Técnico em eletrotécnica. Sob orientação do Profº Ludesnilson França.

CACOAL/RO

Junho de 2015

ADENILDO FRANCISCO GILÓ

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O EMPREGO DA NOVA TECNOLOGIA DE LED NO
CIRCUITO ELÉTRICO**

Relatório apresentado para obtenção de aprovação no Estágio do Curso Técnico em Eletrotécnica da escola SENAI, Cacoal.

Banca avaliadora:

Orientador: _____
Nome completo e credenciais.

1 avaliador:

2 avaliador:

Julgado em:

Conceito:

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho a toda minha família que me apoiou no decorrer de todo o curso, meus amigos e colegas que deram força nos momentos difíceis e comemoraram juntos nos momentos bons e também aos orientadores que da melhor forma transmitiram tanto conhecimento e informação na tentativa de transformar e educar a população para um mundo melhor.

AGRADECIMENTOS

Foram muitas as pessoas que, contribuíram de forma direta e indireta para a realização deste trabalho. A estas, minhas desculpas pela omissão de seus nomes e estendo meus agradecimentos. Ao orientador que acompanhou em todos os momentos.

Aos professores que compartilharam com seu conhecimento e puderam transmiti-los para fazer de nos verdadeiros profissionais.

A todos que, de alguma forma, participaram e ajudaram na realização e conclusão deste estudo.

RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com intuito de conhecer sobre o circuito de iluminação pública, os componentes de tal circuito. Conhecer também a nova tecnologia de LED, suas vantagens e desvantagens.

A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, sendo instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes usufruir do espaço público no período noturno.

A tecnologia de iluminação em LED aguçou a curiosidade dos interessados no assunto e com isso novos trabalhos e pesquisas vem surgindo.

As lâmpadas de LED são recicláveis, não causando prejuízo algum ao meio ambiente. Se comparadas com as lâmpadas fluorescentes economizadoras de energia ou as de sódio que contêm mercúrio, a iluminação de LED possui grandes vantagens de usabilidade.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	08
2.	JUSTIFICATIVA	09
3.	OBJETIVOS	10
3.1.	OBJETIVO GERAL	10
3.2.	OBJETIVO ESPECÍFICO	10
4.	HISTÓRIA DA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11
4.1	EQUIPAMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14
5.	A NOVA TECNOLOGIA DE LED	17
5.1.	VANTAGENS DO USO DE LED'S NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22
5.2.	DESVANTAGENS DO USO DE LED'S NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24
6.	METODOLOGIA	25
7.	CONCLUSÃO	26
8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

1. INTRODUÇÃO

No mundo inteiro, sabe-se que as vias públicas providas com iluminação são fundamentais à qualidade de vida nos centros urbanos, sendo assim instrumento de cidadania, permitindo com que as pessoas usufruam do espaço público durante o período noturno.

Entre as várias funções da iluminação pública destacam-se: a segurança pública e o desenvolvimento social da população, prevenindo a criminalidade, enfeitando as áreas urbanas, valorizando e destacando as paisagens dos ambientes externos, orientando os percursos e aproveitando melhor as áreas de lazer.

A iluminação não deve ser tratada separadamente da instalação dos equipamentos, da manutenção do sistema que não é somente a troca das lâmpadas e cadastramento dos pontos instalados. Deve haver uma gestão integrada do sistema, que utilize um sistema de gestão informatizado e que integre um modelo de gerenciamento com critérios de qualidade.

O sistema de iluminação pública no Brasil inicialmente era feito com a utilização de lâmpadas incandescentes. Com o passar dos tempos novas tecnologias de lâmpadas foram surgindo: lâmpadas mistas, lâmpada a vapor de mercúrio, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão. Essas mudanças se devem pelo aparecimento de tecnologias mais eficazes, mais duradouras, com menor custo de energia e menor frequência de manutenção. O grande número de pontos de luz no Brasil assinala a necessidade do uso de tecnologias de baixo consumo de energia e que obedeçam as necessidades mínimas de iluminação definidas pela norma brasileira NBR 5101:2012 – iluminação pública.

Com a melhoria da qualidade nos sistemas de iluminação pública, gera a melhoria na imagem da cidade, beneficiando o turismo, comércio e lazer noturno.

No Brasil o consumo de eletricidade cresceu a uma taxa média de 5,8% ao ano, de 1973 à 2011, enquanto a demanda total energética foi de 3,2%. O consumo residencial no Brasil evoluiu em média, 6,3%, enquanto o industrial, 4,0% evidenciando um maior uso social da energia.

A distribuição de energia nos locais públicos de cada município é de responsabilidade da concessionária de energia. A manutenção das instalações de iluminação pública e o serviço de operação, tais como lâmpadas e postes e demais componentes da iluminação das ruas e locais públicos, são de responsabilidade das prefeituras e de seus órgãos competentes.

2. JUSTIFICATIVA

A iluminação pública é um serviço que tem o objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminação permanente no período diurno.

As áreas urbanas que melhoram a iluminação aumentam a percepção de segurança, diminuindo o índice de criminalidade neste local.

A iluminação pública com maior luminosidade, custo inferior, consumo menor e menos poluição, além de provocar menor propagação de calor é o sonho das administrações públicas de todo o mundo.

As atuais iluminações públicas a mercúrio e sódio de alta pressão estão literalmente com os anos contados, devido às grandes vantagens oferecidas pela tecnologia LED (sigla de Diodo Emissor de Luz) que já ilumina grandes áreas de Nova Iorque, Tóquio, Portugal e outras metrópoles.

O novo sistema está disponível e seus representantes divulgam as vantagens em todos os países. Uma lâmpada LED tem vida útil de 50 mil horas de funcionamento.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral:

Conhecer a história da iluminação pública, conhecer a instalação de um sistema de iluminação pública, assim como a implantação da nova tecnologia de LED neste sistema.

3.2 Objetivo específico:

Conhecer e entender como é a composição de um circuito de sistema de iluminação pública.

Analisar e compreender a tecnologia de LED, assim como as vantagens e desvantagens da implantação da mesma no circuito elétrico da iluminação pública.

4. HISTÓRIA DA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Desde a pré-história, a iluminação artificial e natural estão ligadas a evolução. O desenvolvimento cerebral está ligado diretamente às funções visuais, tendo assim a iluminação como papel fundamental para tal desenvolvimento.

A eletricidade foi descoberta por Tales de Mileto na antiga civilização grega, onde ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeiras começaram a ser atraídas pelo próprio âmbar. Porém, para a descoberta total deste acontecimento se passaram vários séculos.

William Gilbert (1544-1603) publicou o livro *De Magnete*, em que mostrava que depois de esfregar o âmbar a lã, a mesma ficava eletrificada, e que muitas outras substâncias poderiam adquirir eletrização ao serem friccionadas.

Em 1670 Otto Von Guericke construiu a primeira máquina eletrostática, era uma enorme esfera de enxofre que ele fazia girar, enquanto atritava com um pedaço de lã. Desse jeito conseguia gerar uma quantidade de eletricidade que produzia faíscas. Ele observou que pequenos pedaços de papel atraídos pela máquina entravam em contato com ela e eram em seguida repelidos. Concluiu que corpos eletrizados tanto podiam provocar atração quanto repulsão.

Em 1729 Stephen Gray foi o primeiro cientista a conseguir que a eletricidade fosse conduzida através de um fio, impulsionando o estudo da eletricidade. Fazendo assim a distinção entre condutores e isolantes elétricos.

Em 1737 Charles François Du Fay descreveu pela primeira vez em termos de cargas elétricas a existência de dois tipos de eletricidade a repulsiva e atrativa.

Em 1800 Alessandro Volta construiu um dispositivo que produzia um fluxo contínuo de eletricidade. Dispositivo este que recebeu o nome de “pilha elétrica”, a primeira da história.

Em 1822 Hans Christian Oersted descobriu que uma corrente elétrica passando por um fio deslocava a agulha de uma bússola que estava por perto. Essa foi uma das mais importantes descobertas da eletricidade, possibilitando a construção de motores e geradores essenciais para a vida moderna. Nascendo com isto a ciência do Eletromagnetismo.

Em 1831 Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética onde ao introduzir um ímã em uma bobina esta acusava a presença de uma corrente elétrica na mesma; o princípio do funcionamento de um gerador elétrico e de um transformador elétrico. Os geradores foram sendo aperfeiçoados até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente na iluminação.

No ano de 1875 foi instalado um gerador em Gare du Nord, Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, e estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para utilização e energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886 junto as cataratas do Niágara. Para distribuir a energia, foram criados condutores de ferro, depois os de ferro e por último criados os fios cobertos por uma camada isolante de guta-percha vulcanizada, ou camada de pano.

Thomaz Edison em 1879, inventou a lâmpada incandescente, que conseguia produzir iluminação durável fazendo passar corrente elétrica através de um filamento instalado dentro de uma ampola de vidro vazia, sendo aquecida com a passagem da

corrente elétrica até ficar incandescente, sem que derrete-se ou queima-se. Várias tentativas foram utilizadas até que se descobrisse o filamento ideal, que foi um fio de algodão parcialmente carbonizado. Para fazer funcionar seu invento, Edison desenvolveu um sistema de distribuição elétrico para luz e força, inclusive geradores, motores, soquetes de luz, caixas de junção, fusíveis de segurança, condutores subterrâneos e outros dispositivos.

A primeira cidade do mundo a ter iluminação pública gerada por uma termelétrica foi Nova York.

A iluminação pública se originou na Inglaterra, no ano de 1415, quando os comerciantes solicitaram providências dos governantes para amenizar a violência e combater a criminalidade da região.

Nos EUA foram instaladas em 1879 as primeiras luminárias com lâmpadas elétricas para atender a iluminação pública, os sistemas eram utilizados em conjunto com os lampiões, visto que os sistemas elétricos somente se tornaram confiáveis a partir do século XX.

Na Inglaterra, na cidade de Godalming no ano de 1881 iniciou-se a contratação, pelo Conselho das Cidades, de empresas privadas que assumiam a execução das obras e a manutenção de rede de iluminação pública. O objetivo da empresa era oferecer energia elétrica a quem desejasse, mas a adesão foi pouca e a empresa fechou por falta de recursos.

No final do século XIX, houve a eletrificação dos países, através do desenvolvimento ordenado e interligado das atividades de produção, transporte e distribuição de energia elétrica.

Durante o século XIX e início do século XX, foram utilizadas as lâmpadas a gás, em grande quantidade. Com o advento da eletricidade iniciou-se o fornecimento de energia elétrica, mais precisamente da Iluminação Pública, substituindo-se a iluminação a gás pela elétrica.

No Brasil a iluminação pública teve início no século XVIII, ainda de forma precária, com luminárias de iluminação externa, alimentadas por óleo de baleia.

No ano de 1794, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro foram instaladas 100 luminárias a óleo de azeite nos postes da parte central da cidade. Surgia aí os primeiros passos da iluminação pública.

A iluminação feita com óleo não era prática, pois havia dificuldade na manutenção, visto que os escravos que executavam tal atividade. Por mais de dois séculos esta tecnologia foi utilizada para suprir a necessidade de iluminação pública, mas com a revolução industrial, inventores e empresários ingleses buscaram soluções mais eficientes para seus processos produtivos.

A iluminação pública a gás foi inaugurada em 1854 por Visconde de Mauá, que implantou uma instalação avançada para a época com equipamentos ingleses e supervisão de engenheiros e técnicos também ingleses. Com isso o Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a utilizar gás na iluminação pública.

A energia elétrica foi trazida ao Brasil pelo imperador Dom Pedro II, em 1879, quando ele convidou Thomas Edison a trazer ao Brasil os aparelhos e processos de sua invenção, ou seja, a eletricidade. Foi implementada no transporte, na iluminação pública e na indústria na segunda metade do século XIX.

Em 1887, uma usina elétrica começou a operar em Porto Alegre, dando origem ao primeiro serviço municipal de iluminação elétrica, passando posteriormente a outras cidades.

A tecnologia e os equipamentos inicialmente utilizados na iluminação pública eram importados. Com o advento da iluminação a gás e elétrica, o uso de poste passou a ser essencial nas instalações, pois ele possibilita realçar a luminária, distribuir melhor os pontos de luz, além de embelezar as cidades. Com isso iniciou-se a fabricação de equipamentos de iluminação pública no Brasil.

A partir do século XX, após a segunda guerra mundial a indústria brasileira começa a expandir. A empresa General Electric Company (GE), que antes importava os produtos de iluminação para vender no mercado brasileiro, montou em 1921 a primeira fábrica de lâmpadas. Em 1929, a GE inaugura a fábrica de medidores de energia elétrica, em 1930 a fábrica de transformadores de distribuição, em 1936 a fábrica de transformadores de força, em 1938 a produção automática de bulbo de vidros, em 1965 lâmpadas a vapor de mercúrio e em 1978 a lâmpada vapor de sódio em alta pressão, dentre outras fábricas.

Nas linhas de iluminação a GE expandia sua produção para fabricação de lâmpadas fluorescentes e seu equipamento auxiliar (starters e reatores), lâmpada mista, vapor de mercúrio e vapor de sódio em alta pressão. Necessitando de luminárias para aplicação de tais produtos e não dispondo de equipamentos adequados a essa produção, a GE forneceu desenhos e supervisionou o desenvolvimento do mercado nacional. Surgiram, assim, fabricantes nacionais para luminárias de iluminação pública, lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio, além de refletores e projetores.

4.1 EQUIPAMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

No Brasil, existem duas configurações para os sistemas de iluminação pública: Iluminação Pública em rede de baixa tensão e em rede de média tensão. Quando utiliza-se a alimentação em média tensão, o sistema pertence ao município desde o ponto de entrega de energia, exigindo assim uma rede secundária exclusiva para a IP. Quando utiliza-se a alimentação em baixa tensão, o sistema pertence ao município desde o ponto de entrega de energia a partir do ponto de conexão do braço da luminária com a rede de energia elétrica ou no bulbo da lâmpada.

A figura abaixo representa a configuração mais utilizada no Brasil, em rede de baixa tensão, alimentada a partir da rede da concessionária:

FIGURA 1 – Configuração da Rede de Baixa Tensão.
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

- Abaixo serão descritos os principais componentes da rede de Iluminação Pública:
- Rede de Distribuição da Concessionária:** A rede de distribuição de energia elétrica pertence à concessionária de energia elétrica e tem função de transportar energia elétrica para diferentes regiões da cidade. Opera na maioria das redes existentes, em sistema trifásico com tensões: na rede primária de 13,2 kV (kilo Volts), e na rede secundária em 220/127 V (Volts).
 - Braço:** Trata-se do sistema de fixação da luminária ao poste. O conjunto (Braço e Luminária) deve ser dimensionado para que, além da carga normal a que está submetido, suporte as cargas de vento, vibrações e, dentro de certos

limites, impactos provenientes de colisões com veículos nos postes ou até mesmo atos de vandalismo.

- c) **Relé Foto Elétrico:** Monitora a luminosidade do local e faz acionamento da IP. Pelas características de operação existem dois tipos chamados de NA (normalmente abertos) e NF (normalmente fechados). O relé NF mantém os contatos fechados na ausência de luz enquanto que, o NA mantém os contatos abertos.
- d) **Reator:** As lâmpadas à descarga têm a característica de ter a sua impedância reduzida com a elevação da corrente, exigindo a instalação de um limitador desta corrente no circuito, pois, caso contrário, ela se elevaria até a destruição da lâmpada. Este papel é desempenhado pelo reator que, além disso, mantém a lâmpada operando dentro dos limites adequados estabelecidos. Ele pode ser instalado internamente em um compartimento da luminária ou externo próximo ao relé.
- e) **Luminária:** exerce 3 funções que são: 1 - prover meios para instalação da própria luminária e dos componentes elétricos; 2 - manter as condições ambientais adequadas para operação dos componentes e 3 - distribuir o fluxo luminoso proveniente da lâmpada. Uma luminária pública possui: um conjunto óptico composto de um refletor, um difusor e um dispositivo para fixação do soquete e posicionamento da lâmpada; o alojamento do equipamento (reator), quando previsto a instalação interna deste; um sistema de fixação da luminária no poste ou suporte e; um invólucro, destinado a dar o grau de proteção exigido.
- f) **Lâmpada:** Hoje estão estabelecidos dois grandes grupos de lâmpadas elétricas que são: as incandescentes e as de arco (subdivididas em baixa pressão e alta pressão). As lâmpadas incandescentes utilizam o efeito Joule para produzir o aquecimento de filamentos, normalmente de tungstênio, até uma temperatura que seja compatibilizada o máximo de emissão de energia nos comprimentos de onda da luz com o mínimo de deterioração dos filamentos. As lâmpadas a descarga utilizam parte da emissão de ondas eletromagnéticas produzidas pelo estabelecimento de um arco voltaico para a produção de luz.

A tecnologia mais utilizada na Iluminação Pública é a lâmpada à descarga à alta pressão e pertencem a este grupo tecnológico as lâmpadas mistas, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio de baixa pressão, alta pressão e extra alta pressão e a vapores metálicos.

As lâmpadas mistas não necessitam de dispositivos auxiliares (reatores) para o seu funcionamento. Combinam a alta eficiência das lâmpadas a vapor de mercúrio com as favoráveis propriedades de cor das fontes de luz com filamentos de tungstênio.

As lâmpadas a vapor de mercúrio constituem a maior parte das lâmpadas instaladas na maioria das cidades do país. Apresenta rendimento muito superior ao da lâmpada incandescente, embora com prejuízo na produção de cores e necessitando de reator para o seu funcionamento.

As lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão possui um bom índice de reprodução de cores, possui vida longa baixa depreciação do fluxo luminoso e operação estável.

As lâmpadas a multivapores metálicos em tecnologia semelhantes às de vapor de mercúrio. Nestas lâmpadas são utilizados uma seleção de metais e gases em quantidades que proporcionam um elevado índice de reprodução de cores.

Existem também as lâmpadas com Light Emitting Diode (LED), ou seja, diodos emissores de luz. O LED é um semicondutor e estas lâmpadas não possuem filamentos nem eletrodos, conferindo-lhes uma grande durabilidade.

Existem mais dois sistemas para Iluminação Pública que utilizam energia limpa, são eles: Sistema Solar, onde são utilizados painéis fotovoltaicos, baterias, comando foto eletrônico, luminária eficiente e lâmpada halôgena de corrente contínua (LED's) e os com funcionamento com energia eólica por meio de pequenos cata-ventos ligados a geradores no lugar de placas voltaicas.

Apresenta-se abaixo alguns conceitos em Luminotécnica:

- a) **Fluxo Luminoso de uma Fonte Luminosa:** é a quantidade de luz produzida pela fonte, emitida pela radiação. É medido em lumens (lm);
- b) **Eficiência Luminosa:** é a relação dos lumens emitidos pela lâmpada para cada watt consumido.
- c) **Iluminância:** é o fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada, medida em lux;
- d) **Luxímetro:** instrumento utilizado para medição de iluminâncias;
- e) **Luminância:** medida da luminosidade que um observador percebe refletido desta superfície, medido em candelas por unidade de superfície (cd/m²);
- f) **Depreciação do Fluxo Luminoso:** redução progressiva do fluxo luminoso das lâmpadas no decorrer de sua vida útil, além da redução da iluminância do sistema de iluminação (luminárias e lâmpadas) por acúmulo de poeira, oxidação etc.; do objeto iluminado;
- g) **Índice de Reprodução de Cor (IRC):** quantificação de 0 a 100 de uma fonte quando comparada com uma fonte padrão de referência da mesma temperatura de cor. Evidencia a percepção das cores do objeto iluminado;
- h) **Temperatura de Cor Relatada (TCC):** termo utilizado para descrever a cor de uma fonte de luz, medida em Kelvin. Em 1.500K a aparência é laranja/vermelho (cores quentes) e em 9.000K a aparência é azul (cor fria);
- i) **Vida Mediana:** tempo após o qual 50% das lâmpadas submetidas a um ensaio de vida atingem o fim de sua vida.

5.0 A NOVA TECNOLOGIA DE LED

Há alguns anos ouvimos falar no Brasil que os LED's são o futuro da iluminação. A dúvida é se realmente o LED aplicado em iluminação pública é somente promessa ou, de fato, é uma solução economicamente viável, com eficiência e durabilidade realmente compatíveis com o esperado.

A tecnologia de LED (Light Emitting Diode), o diodo emissor de luz, vem conquistando seu espaço, devido principalmente à sua enorme durabilidade e eficiência energética. Essa tecnologia está em pleno desenvolvimento e apresenta um crescimento contínuo de eficiência ao longo dos anos, permitindo propor que no atual estágio tecnológico já seja possível sua implementação em larga escala.

Destaca-se também por ter a possibilidade de um aproveitamento melhor da luz já que devido às pequenas dimensões da fonte de luz, arranjos de diversas fontes são permitidos. Desta forma, temos uma melhor distribuição da luz e evita-se que locais onde não seja necessária a aplicação de luz sejam iluminados.

Para determinar a vida útil do LED, é necessário distinguir entre falha paramétrica (degradação do rendimento luminoso) e falha catastrófica (ausência de emissão de luz por parte do LED).

Embora os estudos e pesquisas sobre a tecnologia de LED estejam avançando, poucas pessoas sabem realmente como é e como funciona de fato. Isto ocorre porque é uma tecnologia que ainda não é utilizada em proporções consideráveis devido ao seu alto custo. Uma luminária de LED de 150W, que substitui uma lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 250W pode chegar a custar R\$ 2.000,00.

Na verdade é preciso considerar o custo total de um sistema de iluminação, desde sua especificação, instalação até a troca quando deixarem de funcionar adequadamente. Custos como energia e reposição devem ser considerados quando se comparam LED's com sistemas tradicionais.

O LED (do inglês Light Emitting Diode, diodo emissor de luz) é um dispositivo eletrônico semicondutor, que quando polarizado diretamente, dentro do semicondutor ocorre a recombinação de lacunas e elétrons. Essa recombinação exige que a energia armazenada por esses elétrons sejam liberadas na forma de calor ou luz devido à passagem da corrente elétrica na junção anodo para catodo.

Diferente de uma lâmpada o LED não possui filamento, o grande responsável por converter a maior parte da energia elétrica em energia térmica (calor) que significa desperdício, pois o objetivo é iluminar e não aquecer. Este é capaz de produzir muito mais luz visível do que calor ao ser comparado com uma lâmpada incandescente, o que o torna mais eficiente chegando a economizar 50% da energia comparada às fontes tradicionais.

A estrutura básica de um LED é uma pastilha semicondutora sob uma superfície refletora em forma de concha, envolvida por uma resina que direciona o feixe luminoso. Conforme a figura abaixo:

FIGURA 2 – Estrutura do Led.

FONTE: Novicki & Martinez (2008).

A luz branca pode ser obtida através da combinação das três cores básicas (vermelho, verde e azul), conforme a Figura 3. Os elementos que geram as cores são adicionados ao semicondutor ou pastilha do LED que compõe a cor.

FIGURA 3 – Cores que compõe a luz branca.

Outra forma de obter a cor branca é através do uso do LED azul com adição do fósforo amarelo.

Na tecnologia de LED, as partes metálicas podem corroer e por isso necessitam de proteção contra umidade. Existe uma norma na ABNT, que se chama IP (Índice de Proteção), que leva em conta a proteção contra resíduos sólidos, como poeira, e também efluentes líquidos, como: jatos de água, respingos, chuva intensa, submersão e etc.

É uma tabela em que na primeira coluna é registrada a proteção contra sólidos e na segunda coluna contra líquidos, sendo definida a situação com um número que vai de zero a seis para poeira e até oito para líquidos. Ao lado do número, vem um quadro com a descrição da situação e mais outro quadro que informa o tipo de proteção que esses números indicam. Analisando as tabelas 1 e 2, podemos observar que o melhor índice de proteção é IP68, que indica que o equipamento tem proteção total contra resíduos sólidos e líquidos, podendo ser instalado submerso.

TABELA PARA GRAU DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
PRIMEIRO DÍGITO		
Dígito	Descrição	Proteção
0	Não protegido	Sem proteção especial
1	Protegido contra objetos sólidos maiores que 50 mm	Grande superfície do corpo humano como a mão. Nenhuma proteção contra penetração liberal no equipamento
2	Protegido contra objetos sólidos maiores que 12 mm	Dedos ou objetos de comprimento maior do que 80 mm, cuja menor dimensão é maior do que 12 mm
3	Protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5 mm	Ferramentas, fios de diâmetro e espessura maiores que 2,5 mm cuja menor dimensão é maior que 2,5 mm
4	Protegido contra objetos sólidos maiores que 1,0 mm	Fios, fitas de largura maior do que 1,0 mm, objetos cuja menor dimensão seja maior que 1,0 mm
5	Proteção relativa contra poeira e contato a partes internas ao invólucro	Não totalmente vedado contra poeira, mas se penetrar não prejudicará o funcionamento do equipamento
6	Totalmente protegido contra penetração de poeira e contato a partes internas ao invólucro	Não é esperada nenhuma penetração de poeira no interior do invólucro

TABELA 1 – Tabela para grau de proteção de equipamentos elétricos (Primeiro dígito)

TABELA PARA GRAU DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
SEGUNDO DÍGITO		
Dígito	Descrição	Proteção
0	Não protegido	Sem proteção especial. Invólucro aberto
1	Protegido contra queda vertical de gotas de água	Gotas de água caindo na vertical não prejudicam o equipamento (condensação)
2	Protegido contra queda com inclinação de 15° com a vertical	Gotas de água não tem efeito prejudicial para inclinações de até 15° com a vertical
3	Protegido contra água aspergida	Água aspergida de 60° com a vertical não tem efeitos prejudiciais ao equipamento
4	Protegido contra projeções de água	Água projetada de qualquer direção não tem efeito prejudicial
5	Protegido contra jatos de água	Água projetada por bico em qualquer direção não tem efeitos prejudiciais contra o equipamento
6	Protegido contra ondas do mar	Água em forma de onda, ou jatos potentes não tem efeitos prejudiciais ao equipamento
7	Protegido contra efeitos de imersão	Sob certas condições de tempo e pressão não há penetração de água. Ex.: Inundações
8	Protegido contra submersão	Adequado à submersão contínua e sob condições específicas. Ex.: Equipamento submerso

TABELA 2 – Tabela para grau de proteção de equipamentos elétricos (Segundo dígito)

Alguns países desenvolvidos já utilizam a tecnologia dos LED's em suas cidades para a iluminação pública e os fabricantes ao identificarem essa tendência, estão apostando na tecnologia, desenvolvendo produtos mais rentáveis e de alto desempenho.

A Iluminação Pública é responsável pelo consumo de 20% de toda energia gerada pelas centrais elétricas, a substituição do modelo atual por uma nova tecnologia, LED, significa menos combustível fóssil sendo queimado, madeira sendo consumida e CO² lançado no ar.

Uma das primeiras aplicações do LED era para indicar quando o equipamento eletroeletrônico estivesse no estado ligado ou desligado, devido a sua baixa intensidade luminosa.

Nos anos 80, com o avanço da tecnologia, os fabricantes desenvolveram LED's de coloração vermelha e âmbar, atingindo elevados níveis de intensidade luminosa, passando a ser utilizada na indústria automotiva para sinalização e também para iluminação.

Na década de 90 estudiosos desenvolveram a tecnologia InGaN, possibilitando obter as cores azul, verde e ciano para o LED. Através destas descobertas abriu-se a possibilidade de combinar as cores primárias para cobrir todo o espectro de cores e inclusive a cor branca.

As tecnologias usadas anteriormente, limitavam os LED's a níveis de intensidade luminosa de 4.000 a 8.000 milicandelas, com ângulos de abertura para feixes luminosos de 8 a 30 graus.

Ao final da década de 90 surgiram os primeiros LED's de brilho mais elevado obtendo-se de 30 a 40 lumens e podendo atingir ângulos com abertura de 110 graus para feixes luminosos. Atualmente com o avanço da tecnologia é possível obter fluxo luminoso de 200 lm, e potências que variam de 1 a 5 W. Com desenvolvimento da tecnologia, o LED ganhou espaço em diversas aplicações na indústria automotiva para sinalização e iluminação em veículos, letreiros luminosos, iluminação decorativa, iluminação pública e outras.

No Brasil atualmente, já existem alguns casos de utilização de lâmpadas LED na iluminação pública. A ciclovia Beira-Mar Norte, em Florianópolis, por exemplo, recebeu 366 luminárias com a tecnologia LED e esse projeto foi viabilizado por meio do consórcio SQE Luz em parceria com a GE Iluminação.

FIGURA 4 – Ciclovia Beira Mar, em Florianópolis.

FONTE: <https://bicicletanarua.wordpress.com/tag/beira-mar-norte/>

5.1 VANTAGENS DO USO DE LED'S NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

No Brasil 63% dos 15 milhões de pontos de iluminação no país foram substituídos por lâmpadas a vapor de sódio, consideradas até então as mais eficientes, no campo da iluminação pública tradicional. No entanto, essa tecnologia já se mostra ultrapassada, quando comparadas aos LED's, que apresentam alto rendimento, baixo consumo de energia elétrica e o dobro de vida útil, até 50.000 horas.

As principais vantagens do uso da tecnologia de LED na iluminação pública são:

- a) **Segurança:** por operarem em baixa tensão, diminui os riscos de acidentes e fatalidades, proporcionando segurança em sua instalação e utilização.
- b) **Vida útil:** maior vida útil, cerca de 50 mil horas, reduzindo frequentemente o custo de manutenção.
- c) **Consumo:** baixo consumo de energia proporcionando um elevado grau de eficiência, podendo atingir um fluxo luminoso considerável.
- d) **Emissões de UV:** não emitem radiação ultravioleta, evitando a atração de insetos à luminária e degradação das características originais da luminária.
- e) **Resistência:** são resistentes a impactos e vibrações.
- f) **Poluição Luminosa:** é causada pelo desperdício de luz artificial no período da noite. Sendo projetada de maneira incorreta ao céu que fica coberto por uma enorme bolha luminosa, tirando a nitidez das estrelas, conforme a Figura 5. A razão deste efeito negativo está no modo como é projetada a luz. Na iluminação a LED este efeito é minimizado, pois sua iluminação é direcionada sendo considerada ideal como demonstra a ilustração na Figura 6.

FIGURA 5 – Poluição Luminosa.

FIGURA 6 – Fator que causa Poluição Luminosa são os dois modos à esquerda, péssimo e ruim.

Os LED's possuem dimensões reduzidas e por isso podem ser utilizadas em luminárias mais compactas. A vibração não ocorre nesta tecnologia pois não possui filamento, funcionando com um chip muito reduzido, não deixando os impactos vibratórios aparecerem.

O LED tem uma excelente saturação de cor, emite um comprimento de onda, gerando a luz numa frequência determinada específica. Conseqüentemente, em uma única cor de luz, por isso mesmo saturada. Ou seja mais pura. O vermelho é bem vermelho, o azul é bem azul, e assim ocorre com todas as cores.

A característica mais marcante do LED é sua vida útil muito longa, pois reduz a necessidade de trabalho de manutenção, promovendo economia e preservação do ambiente.

O LED não sofre interferência em sua vida pelo ligar e desligar, ao contrário das lâmpadas de descargas que também são econômicas e de vida relativamente longas.

A eficiência do LED é também função de suas características de luz miniaturizada e pontual. A luz dos LED's é praticamente toda lançada no ambiente, enquanto que num sistema com fluorescentes, por exemplo, há vários tipos de perdas de luz.

Para o funcionamento de um LED com eficiência, é necessário instalar fontes que sejam para eles indicadas pelo fabricante. Fonte de qualidade e devidamente especificada produzirá no LED a luz que foi dimensionada em sua fabricação e o conduzirá à eficiência definida no catálogo.

5.2 DESVANTAGENS DO USO DE LED'S NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Embora os pontos positivos da tecnologia do LED sejam muitos, também existem alguns pontos negativos que devem ser descritos. Sabe-se, por exemplo, que a rede elétrica é vulnerável a alterações no sistema como picos de alta tensão. Visando a proteção do LED é necessário investir em equipamentos de segurança a fim de impedir prejuízos na iluminação, porém tais dispositivos agregam custos elevados.

Por ser uma tecnologia nova no mercado, o custo comparado a outras fontes de iluminação é bem mais alto. A implantação de lâmpadas LED requer cuidados especiais para que seus benefícios sejam alcançados. Portanto, para se obter um resultado de qualidade comprovada, é imprescindível mão de obra especializada, porém a oferta deste trabalho específico não é tão grande quanto à procura e por isso esse custo fica elevado.

Além disso, existe uma diferença muito grande na qualidade dos dispositivos. Até entre a mesma marca e o mesmo modelo pode haver diferenças na luz emitida e no tempo de vida. Sem contar as diversas lâmpadas LED produzidas por fabricantes distintos. A princípio, o ideal é escolher marcas reconhecidas para evitar surpresas desagradáveis.

No caso do LED precisam ser utilizados alguns elementos auxiliares como driver, dissipador, ótica, controle e software. Os dois primeiros são componentes indispensáveis, sem os quais o LED não funcionará. A esses se juntam os outros, que são equipamentos para aperfeiçoar o desempenho.

Embora o LED não emita nenhum calor na faixa de luz, ele gera uma grande quantidade de calor na parte de trás. Esse calor que vai para a parte traseira dos LED's é de tal ordem que necessita um equipamento específico para eliminar ou reduzir esse efeito, ou seja, é preciso dissipar esse calor gerado.

Para fazer o trabalho de dissipar a energia térmica gerada pelo LED, utilizam-se dissipadores de calor, que podem ser desde peças simples de alumínio, para modelos que emitem menos calor, até equipamentos complexos, com aletas calculadas tecnicamente para conseguir fazer essa dissipação.

Existem modelos de LED's que têm na sua construção dissipadores de calor próprios, no caso a própria placa do circuito impresso. Alguns fabricantes chamam essa placa de PCI Star, por ter um formato de estrela. Esse sistema simplificado serve para LED's de potência menores, pois para maiores potências esse placa é insuficiente, havendo a necessidade de se acoplar um dissipador adicional.

Quanto maior a potência de um LED mais calor será gerado e maior deverá ser o sistema de dissipação de calor.

6.0 METODOLOGIA

Para desenvolver este estudo foram utilizados os dados e metodologias adquiridos nos levantamentos bibliográficos, através de livros, dissertações, revistas, Internet, jornais e manuais que abordem sobre Iluminação Pública. Além de pesquisas sobre o uso da tecnologia de LED descrita por diversos autores, juntamente com o aprendizado adquirido no decorrer do curso de eletrotécnica.

7.0 CONCLUSÃO

Tecnologicamente a Iluminação Pública avançou consideravelmente nos últimos anos, desde a iluminação à óleo, passando a iluminação a gás e finalmente a iluminação elétrica. O advento de novas tecnologias, tal como os LED's, com princípio de funcionamento bastante distintos, sugere que esta evolução será contínua e com evolução nos parâmetros básicos: eficiência, vida útil, quantidade de luz e facilidade de direcionamento do foco luminoso, para melhor distribuição da luz no plano do trabalho. As normas para iluminação deverão acompanhar a inovação tecnológica de forma a restringir o uso às tecnologias de mais alto nível e com o compromisso com a qualidade.

Devemos ter em mente que a questão da iluminação pública não deve ser analisada apenas pela ambiência espacial da cidade, segurança ou como um elemento da estrutura urbana, mas principalmente do ponto de vista da eficiência energética da rede de iluminação uma vez que, pode representar uma parcela não desprezível do consumo de energia elétrica para o serviço público, sua modernização e investimentos devem ser alvos de cuidados idênticos aos que são devotados a qualquer outro serviço.

Embora a tecnologia de LED ainda necessite de alguns avanços, principalmente no que se refere a padronização de sua fabricação, melhoria de algumas características técnicas e no seu custo inicial, seu futuro mostra-se promissor. A adoção de lâmpadas de LED na iluminação pública irá estabelecer um novo patamar no que se refere a qualidade e eficiência energética desse setor.

Os administradores das cidades, em especial as prefeituras, devem considerar os impactos que a iluminação pública causa no cotidiano das pessoas e conseqüentemente no desenvolvimento de uma cidade.

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Merise Novicki, Jackson; Martinez, Rodrigo. LEDS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Disponível em:

<http://www.cricte2004.eletrica.ufpr.br/ufpr2/tccs/41.pdf>.

Iluminação Pública Guia do Gestor – Governo do Estado de São Paulo, 2013. Disponível em:

<http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/519.pdf>

Paulo dos Santos, Pedro. Eficiência Energética na Iluminação Pública. Disponível em:

http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg9/anais/T13_2013_0053.pdf

Ramos Gregório, Débora. Uso dos leds na iluminação pública no Brasil. Disponível em: www.ipog.edu.br/uploads/arquivos/deec1a102cf4a27cab7bce4a692a9661.pdf

Aver, Ana. A relação Iluminação Pública e Criminalidade. Disponível em:

<http://www.ipog.edu.br/uploads/arquivos/7e766f5534244d2d51fc7fe1b55f9444.pdf>

Bomfim Santa, Rosa Maria. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: UMA ABORDAGEM GERENCIAL. Disponível em:

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/Pesquisa/iluminacao_publica_uma_abordagem_gerencial.pdf

J. de Castro, Nivalde et. Al. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O PLANO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Disponível em:

<http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/tdse/TDSE42.pdf>

Sales, Roberto. Luminárias a Led na iluminação pública: características técnicas e viabilidade econômica. Disponível em:

http://www.osestoreletrico.com.br/web/documentos/fasciculos/Ed76_fasc_iluminacao_cap5.pdf

Carvalho, David; Milioni de Carvalho, Pablo. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR UM SISTEMA DE LEDS NO CAMPUS UNICAMP. Disponível em:

<http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/index.php/be310/article/viewFile/213/162>